

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: *Hatem Fahd Hno, Sami Baskın*

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Assistant Teacher Firas Talal Ghazal Yahya - University of Mosul - Iraq
Assistant Teacher Luqman Saeed Ibrahim - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttab - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Raghad Abdul Karim Ahmed - University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbülend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Ali Hamza Abbas - University of Mosul - Iraq
- Dr. Ali Najm Abdullah Al Fayadh - University of Baghdad - Iraq
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hana Salem Zayaa - University of Mosul - Iraq
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. Hawazin Tariq Yousef - University of Mosul - Iraq
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Khanzad Sabah Mohiuddin - University of Salahaddin - Iraq
- Dr. Leqaa Khalil Ismail - Nineveh Education Directorate Al Marifa Girls School - Iraq
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria

Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
Dr. Mustafa Hashem Abdel Aziz - University of Mosul - Iraq
Dr. Najla Sweid Ibrahim Saleh - Open College of Education Al Karkh Study Center - Iraq
Dr. Noha Ahmed Mohammed - University of Mosul - Iraq
Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
Dr. Salem bin Ahmed bin Rashid - Al Musalhi University of the East Sultanate of Oman - Oman
Dr. Sarhank Salahuddin Saleh - Diwan of the Ministry of Endowments and Religious Affairs Kurdistan Region of Iraq - Iraq
Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria
Dr. Venus Mitham Ali - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Hazem Jassim Dr. Wathiqa - Baghdad Education Directorate First Karkh Education - Iraq
Teacher Hiba Abdelillah Younis Khalil - University of Mosul - Iraq
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat - سكرتريا

Dinçer Bektaş

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - فهرس - Contents

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي
ت 543هـ.....1
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية15
- أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية34
- أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية52
- أ. م. د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر.....73
- د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى

84.....علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أمودحاً.....
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

103.....فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي

112.....تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشوا معروف سيده
د. مريم محمد أحمد

123.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufuran) 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161.....موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003).....
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

- الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة
الحرّة الفضائية) إنموذجاً.....174.....
م. د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
- المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944.....192.....
م. د. أكرم جمعة صالح حسين
- الإدارة المغولية (1) الأيلخانية في إقليم آذربيجان (2) 617- 736 هـ/ 1219-1335م.....206.....
أ.م. د. سلمان محمد خضر
- الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....231.....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- الحجابه في الهند خلال عصري الممالك والخليجين (602-720هـ/1206-1321م).....243.....
أ. م. د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي
- السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 - 2020.....265.....
أ. م. د. فارس تركي محمود

الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي283

م. د. نهى احمد محمد

الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية302

أ. م. د. عروبة جميل محمود

العمارة المدنية في عهد الأمير نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني (301- 331هـ / 941- 934م).....314

أ.د. حاتم فهد هنو

العملة النقدية في عهد الخليفة العباسي المتوكل على الله (232-247هـ/847-861م).....336

م. د. رواء محمد علي قاسم جرجيس العكيدي

التكوينات القبلية لشعب المغول ومناطق انتشارهم في منغوليا قبيل تكوين امبراطوريتهم سنة 603هـ/1205م.....351

أ.د. رغد عبد الكريم النجار

الصراع البحري العثماني بين 1570-1573م.....367

م. د. حسين علي ولي عبد الله العبيدي

رواد علم المسكوكات في العراق381

م. م. عبير احمد جاسم

394.....الموقف الامريكى من الازمة السياسية الجزائرية 1992-1999.....

م.م. سندس ايوب طه

412.....الحماية الدولية للاطفال من الاستغلال في النزاعات المسلحة _دراسة تحليلية.....

م. شياء جمال محمد

437.....الحماية الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي وأثره في التنمية المستدامة-دراسة مقارنة بين القانون العماني والسعودي.....

د. ثابت بن سعيد الحميدي

447.....السياسة البريطانية آتجاه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 1979-1990.....

المدرس المساعد: مريم عباس حسين

463.....التنظيم القانوني للإدخال والتدخل في الخصومة وتأصيلها الشرعي "دراسة مقارنة".....

د. سالم بن أحمد بن راشد المصلحي

أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في

474.....جامعة الموصل.....

نورا عزيز فتاح

- 489.....الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500.....المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ. م. د. ياسر جابر خليل
- 508.....الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526.....دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543.....التحكيم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ. م. د. بسمان نواف فتحي الراشدي
- 564.....موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م. م. سارة كمال جسام
م. م. مروة ابراهيم مصطفى
- 579.....تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ. م. د. احمد ميسر فاضل العنزي

- 596.....دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم
م. د. جنان قاسم محمد
- 608.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 620.....نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ. م. د. حسين صالح الربيعي
- 632.....الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643.....المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665.....الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689.....جهود الإمام المقري (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

Modern Dünyanın Kötülük Probleminin Kaynağı Olarak Medya.....702

Doç. Dr. Ali Yıldırım

Simülasyon ve Dijital İkiz Kavramının Dijital Yönetimle Paradoksal İlişkisi713

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Carry Trade Türkiye için Tehdit mi Fırsat mı? Teorik ve Ampirik Analiz724

Prof. Dr. Utku Altunöz

Çevrim İçi Kumar Bağımlılığı ve Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi736

Psikolog Dicle Adıgüzel

Dr. Öğretim Üyesi Naif Ergün

Dijital Yönetim ve Bilgi Çağının Yakınsal İlişkisi747

Öğr. Gör. Dr. Naci Atalay Davutoğlu

Ebû Vâkıd el-Leysî'nin Hayatı ve el-Kutubu's-Sitte'de Yer Alan Hadis Rivâyetleri Üzerine Bir Araştırma756

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Uzman Eymen Hıdır

Gazze Nasıl Gıda Çölüne Dönüştürüldü?.....769

Doç. Dr. Hülya Yiğit Özüdoğru

Yükseköğretimde Modernleşme Projesi Olarak Dârülfünûn780

Doç. Dr. Halil İbrahim Çelik

Hasan e-Bennâ'nın Muhtasar Hadîs Usûlü Adlı Eserinde Hadis İstılahlarına Dair
Değerlendirmelerine Bir Bakış.....795

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

The Distributional Consequences of Globalization: A Nonlinear Analysis of Canada's
Economic, Social, and Political Dimensions808

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

The Impact of Socio-Economic Factors on Air Quality: The Case of China819

Assoc. Prof. Dr. Kemal Erkişi

Kent Yoksulluğu ve Kadın831

Öğr. Gör. Dr. Talha Turhan

Doktora Öğrencisi Duygu Karakaş Aydın

İrânlı Bir Âlim: Molla Muhammed Bakır Balekî (1897-1972) ve el-Mantık'ul-mehdevî Adlı Eseri*847

Doktora Öğrencisi Gülistan Güvener

Sâmânî Emirlerinden Nasr b. Ahmed ile Oğlu Nuh b. Nasr'ın Bâtınîler'le İlişkisi858

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Keskin

Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukunda Seri Yargılama874

Prof. Dr. Ömer Menekşe

Milli Fabrika Formu Çerçevesinde Paşabahçe Şişecam'ın İlk Yıllarında İşgücü ve Çalışma Koşulları.....893

Prof. Dr. Hatice Özutku

Doktora Öğrencisi Okşan Algur

Peygamberimizin (S.A.S.) Aile ve Yakınları İle Olan İletişimi.....901

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Peygamberimizin (S.A.S.) Bireylerle Olan İletişimi913

Doç. Dr. Erdoğan Köycü

Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşegül Küçükdeniz

Nontraditional Diplomacy- Environmental Diplomacy Initiatives of China in Central Asia
.....921

Ph.D Sharifa Giritlioglu

İtalya'nın Turizm Politikası ve Grosseto Destinasyonu.....934

Prof. Dr. Sibel Mehter Aykın

Bir Esbâb-ı Nüzûl Çalışması: Ehl-i Kitab'ın Sebeb-i Nüzûle Konu Olduğu Âyetler
(Vâhidî'nin *Esbâbü nüzûli'l-Kur'ân*'ı Bağlamında).....950

Doç. Dr. Nurdoğan Türk

İslam Hukukunda Hak ve İnhiraf Bağlamında Cinsiyet Kimliği Söylemi966

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Şahin

Türkiye'de Yerel Yönetim Bakanlığı Denemeleri ve Bakanlığın Önemi.....980

Uzman Handan Yılmaz

Varoluşsal Olarak Ölüme Yaklaşım ve Mutluluk İlişkisi988

Doktora Öğrencisi Nazire Çakıröz

Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri996

Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği.....** 1003
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz** 1008
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi** 1020
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
- Uluslararası Sistemde Devletin Dönüşümü: Siyasi Tarihçilikten Tarihsel Sosyolojiye** 1027
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm)** 1035
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları** 1045
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar** 1054
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları** 1070
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri.....** 1079
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri** 1097
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1103
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1113
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1128
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1136
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1154
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1165
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1173
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1200
Doç. Dr. Yonca Altındal

- Çağdaş Dönemde Kur'ân-ı Kerim'i Anlama Çabaları..... 1236
Dr. Öğretim Üyesi İsmail Öztürk
- İklim Değişikliği Temelli Fiyat Baskısı: "İklimflasyon" Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 1247
Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş
- Türkiye'de Para Politikaları Ve Enflasyon Gelişmeleri: 2020-2024 Dönemi Üzerine Bir İnceleme 1256
Doç. Dr. Mehmet Bölükbaş
- Üniversite Öğrencileri Hangi Uluslararası Konuları Neden Takip Ediyorlar? 1266
Doç. Dr. Sami Baskın
- Spor Yapan Ve Yapmayan Bireylerde Depresyon Ve Duygusal Zekâ..... 1276
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın
Araş. Gör. Mert Ayrancı
- Farklı Duygusal Zekâ Düzeylerine Sahip Bireylerin Yerel Yönetimlerin Spor Hizmetlerine Yönelik Algıları 1284
Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın
Araş. Gör. Mert Ayrancı
- Kbrn Felaketlerinin Psikolojik Etkileri Ve Koruyucu-Önleyici Müdahaleler 1295
Arş. Gör. Büşra Tuna
Prof. Dr. Hatice Demirbaş
- Vahiy Kültürü Işığında Toplumsal Birlik/Vahdet Anlayışı..... 1304
Doç. Dr. Mustafa Cora

TFF 1. Liginde Yer Alan Bir Futbol Takımının Maç Performansının GPS ile İncelenmesi
..... 1322

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Doç. Dr. İzzet Karakulak

Profesyonel Bir Futbol Takımının Alt Ekstremitte Kuvvet Özellikleri ile Yo-Yo IRT I Test Sonuçları Arasındaki İlişki 1329

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Ragbi Oyuncularının Dinlenik ve Performans Sonrası Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırılması..... 1335

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Kozoğlu

Sedanter ya da Aktif Yaşam Tarzı ile Baş Önde Postür İlişkisi 1341

İşıl Çelik

Prof. Dr. Cem Sinan Aslan

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Spor Yapan ve Yapmayan Bireylerde Depresyon ve Duygusal Zekâ

Dr. Öğr. Üyesi Murat Sarıkabak

Bartın Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Eyuboğlu

Bartın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kemal Aydın

Hitit Üniversitesi

Araş. Gör. Mert Ayrancı

Hitit Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada, spor yapan ve yapmayan bireylerin depresyon düzeyleri ve duygusal zekâları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Bartın ilinde yaşayan bireyler oluşturmakta olup, örneklem grubunu ise basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 289 katılımcı oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği ve Burns Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Veriler bağımsız t-testi ve Pearson korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular, kadınların erkeklere göre daha yüksek depresyon düzeylerine sahip olduğunu göstermiştir. Duygusal zekâ açısından, "Duyguların Değerlendirilmesi" alt boyutunda erkekler anlamlı şekilde daha yüksek puan almıştır. Spor yapmayan katılımcıların depresyon puanları spor yapanlardan daha yüksektir. Spor yapanların duygusal zekâ puanları ise daha yüksektir. Yaş arttıkça depresyon düzeyinin azaldığı ve depresyon ile duygusal zekâ arasında negatif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, sporun depresyonu azaltmada ve duygusal zekâyı artırmada olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Spor, Depresyon, Duygusal Zekâ

Depression and Emotional Intelligence Among Athletes and Non-Athletes

Abstract

This study investigates the relationship between the depression levels and emotional intelligence of individuals who engage in sports and those who do not. The population of the research consists of individuals living in Bartın, and the sample group comprises 289 participants selected through simple random sampling. Data were collected using a personal information form, the Schutte Emotional Intelligence Scale, and the Burns Depression Scale. The data were analyzed using an independent t-test and Pearson correlation analysis. The findings show that females have higher levels of depression compared to males. In terms of emotional intelligence, males scored significantly higher in the "Evaluation of Emotions" sub-dimension. Participants who do not engage in sports have higher depression scores than those

who do. Conversely, those who participate in sports have higher emotional intelligence scores. It was also found that as age increases, depression levels decrease, and there is a negative correlation between depression and emotional intelligence. These results suggest that sports have a positive effect on reducing depression and enhancing emotional intelligence.

Keywords: Sports, Depression, Emotional Intelligence

GİRİŞ

Bireylerin duyguları ve duygu durumları, başarılı bir hayat sürmelerini ve fiziksel aktivite davranışlarını etkiler (Laborde ve ark., 2013; Wang, 2011). Fakat bilim insanları duygulara farklı bir bakış açısı ile yaklaşmış, bireylerin duygusal eğilimlerini yansıtan daha farklı modellerin olabileceğini işaret etmiştir. Yapılan çalışmalar duygusal zekâ adlı yeni bir kavramı ortaya çıkarmıştır. 1990' ların ortalarında Daniel Goleman'ın yayımlanmış olduğu "Duygusal Zekâ" adlı kitap ile popülerlik kazanan bu kavram, bireylerin sosyal ilişkilerini ve iyi oluş düzeylerini etkileme potansiyeli nedeniyle bu kavram sürekli tartışılır hale gelmiştir (Stough, 2009). Duygusal zekâ, bireylerin kendi duygu durumlarını ve diğer kişilerin duygu durumlarını anlamlandırması ve duygusal verilerin tanımlanmasını, ifade edilmesini anlaşılmasını ve düzenlenmesini kapsayan bir kavramdır (Mayer ve Salovey 1997; Petrides Furnham, 2003).

Psikoloji alanındaki bilim insanları, psikolojik rahatsızlıklarla duygusal zekâ arasındaki ilişkiye giderek daha fazla önem vermektedir. Gerçekten de bireylerin duygularının akıllıca kullanımı, fiziksel sağlık ve psikolojik uyum için ön görülmektedir. Örneğin, Downey ve ark., (2013) duygusal yönetim ve kontrol ile depresyon arasında anlamlı ilişkiler olduğunu söylemektedir. Aynı şekilde Woolery ve Salovey (2004) duygusal zekâyı zihinsel ve fiziksel sağlık açısından potansiyel bir risk veya koruyucu faktör olarak öne sürmüşlerdir. Bu durum özellikle depresyon vakaları için önemli bir faktördür. Duygusal zekâ ve depresyon arasındaki bu ters orantılı ilişki, alanda yapılan diğer çalışmalar ile de desteklenmektedir (Downey ve ark., 2008; Tsaousis ve Nikolaou, 2005). Ayrıca duygusal zekanın stres ve zihinsel sağlık arasındaki bağlantıyı anlamada kilit bir rol oynaması ve stres ile depresyon arasındaki ilişkiyi düzenleyici hale getirdiği literatürde yapılmış diğer çalışmalar ile de görülmektedir (Ciarrochi, ve ark., 2002).

Son yıllarda, literatür üzerinde yapılan çalışmalar fiziksel aktivitenin psikolojik sağlık üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır (Nixdorf ve ark., 2016). Yapılan araştırmalar, bireylerin spor aktivitelerine katılarak sosyallik düzeylerinin artması sonucunda hem duygusal zekâ düzeylerinin yükseleceği (Rubio ve ark., 2022), hem de depresyon gibi psikolojik sağlığını etkileyebileceği olumsuz duygu durumlarından uzaklaşmasına neden olduğu görülmektedir (Panza ve ark., 2020).

Dolayısıyla yapılan araştırma, spor yapan ve yapmayan bireylerde depresyon düzeyleri ve duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemesi amaçlanmıştır. Sporun bireylerin psikolojik sağlıklarına olan etkileri göz önünde bulundurulduğunda, fiziksel aktiviteye katılımın depresyon düzeylerini azaltmada ve duygusal zekâyı geliştirmede önemli bir faktör olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışma, spor yapan bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin spor yapmayan bireylere kıyasla daha yüksek olabileceğini ve bunun depresyon üzerinde koruyucu bir etki yaratabileceğini araştırmaya hedeflemektedir. Böylece, sporun depresyon ve duygusal zekâ üzerindeki etkilerini değerlendirerek, bireylerin fiziksel aktiviteye katılımının ruh sağlığına olası katkılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

YÖNTEM**Araştırma Modeli**

Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmıştır. İlişkisel tarama modeli iki ya da ikiden daha fazla değişken arasındaki ilişkinin, değişkenlere müdahale edilmeden yapıldığı araştırmalardır (Büyüköztürk ve ark., 2017).

Çalışma Grubu

Yapılan araştırma kapsamında 145 kadın, 144 erkek katılımcı olmak üzere basit tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilen 289 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 28' dir. Ayrıca katılımcıların 127' si spor yaptığını bildirirken, 162' si ise spor yapmadığını bildirmiştir.

Veri Toplama Araçları

Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve gönüllü onan formu kullanılmıştır. Duygusal zekanın ölçümünde Schutte ve diğ., (1998) tarafından geliştirilen, Austin, Saklofske, Huang ve McKenney, (2004), tarafından düzenlenen Tatar, Tok ve Saltukoğlu (2011) tarafından ise Türkçeye uyarlanan "Schutte Duygusal Zekâ Ölçeği" kullanılmıştır. Öğrencilerin depresyon düzeylerinin ölçülmesinde Tuncer ve Dikmen (2019) tarafından Türkçeye uyarlanan 25 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşan "Burns Depresyon Ölçeği" kullanılmıştır.

Verilerin Analizi

Verilerin analizinde katılımcı grubuna ve araştırmacının diğer değişkenlerine ait bilgiler tanımlayıcı istatistik teknikleri ile çözümlenmiştir. Analizlere başlamadan önce verilere normallik sınaması yapılmış ve verilerin +1.5 ile -1.5 değerleri arasında olduğu görülmüştür. Verilerin analizinde, bağımsız t-testi, pearson koreleasyon analizi kullanılmıştır. Verilerin anlamlılık düzeyi ($p < 0.05$) olarak alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25 paket programı kullanılmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Katılımcıların Duygusal Zekâ ve Depresyon Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

	Cinsiyet	N	X	SS	t	p
İyimserlik/ Ruh Halinin Düzenlenmesi	Kadın	145	3.10	.58	1.396	.164
	Erkek	144	3.01	.54		
Duyguların Kullanımı	Kadın	145	3.01	.53	-.984	.326
	Erkek	144	3.08	.55		
Duyguların Değerlendirilmesi	Kadın	145	3.06	.52	-2.090	.038
	Erkek	144	3.18	.47		
Duygusal Zekâ Toplam Puan	Kadın	145	3.05	.27	-1.075	.283
	Erkek	144	3.08	.24		
Depresyon Toplam Puan	Kadın	145	2.10	.59	4.456	.000
	Erkek	144	1.79	.57		

Tablo 1. incelendiğinde, katılımcıların duygusal zekâ ve depresyon puanlarının cinsiyet değişkenine göre karşılaştırılması yer almaktadır. Analiz sonucuna göre duyguların değerlendirilmesi alt boyutunda erkek katılımcıların ortalama puanlarının kadın katılımcılara oranla daha yüksek olduğu, depresyon toplam puanda ise kadın katılımcıların ortalama

puanlarının erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir ($p < 0.05$). Diğer alt boyutlarda ve duygusal zekâ toplam puanda herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir ($p > 0.05$).

Tablo 2. Katılımcıların Duygusal Zekâ ve Depresyon Puanlarının Spor Durumu Değişkenine Göre Karşılaştırılması

		Spor Durumu	N	X	SS	t	p
İyimserlik/ Halinin Düzenlenmesi	Ruh	Evet	127	3.22	.60	4.637	.000
		Hayır	162	2.92	.49		
Duyguların Kullanımı		Evet	127	2.96	.49	-2.498	.013
		Hayır	162	3.11	.57		
Duyguların Değerlendirilmesi		Evet	127	3.09	.52	-.757	.450
		Hayır	162	3.14	.49		
Duygusal Zekâ Toplam Puan		Evet	127	3.11	.30	2.609	.010
		Hayır	162	3.03	.21		
Depresyon Toplam Puan		Evet	127	1.87	.59	-1.956	.050
		Hayır	162	2.01	.61		

Tablo 2’de katılımcıların duygusal zekâ ve depresyon puanlarının spor durumu değişkenine göre karşılaştırılması yer almaktadır. Analiz sonucuna göre, iyimserlik/ruh halinin düzenlenmesi, duyguların kullanımı ve duygusal zekâ toplam puanda, evet (spor aktivitesine katılıyorum) cevabı verenlerin ortalama puanlarının hayır cevabı verenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir ($p < 0.05$). Depresyon toplam puanında ise hayır cevabı verenlerin (spor aktivitesine katılmıyorum) evet cevabı verenlerden daha yüksek olduğu görülmektedir ($p < 0.05$). Duygularının değerlendirilmesi alt boyutunda ise istatistiksel açıdan herhangi bir anlamlı farklılık bulunmamaktadır ($p > 0.05$).

Tablo 3. Katılımcıların Duygusal Zekâ ve Depresyon Puanlarının Yaş Değişkeni Arasındaki İlişki

		r	p
İyimserlik/Ruh Düzenlenmesi	Halinin	-.007	.905
Duyguların Kullanımı		.132*	.036
Duyguların Değerlendirilmesi		1	.052
Duygusal Zekâ Toplam Puan		.103	.082
Depresyon Toplam Puan		-.122*	.039

Tablo 3’te katılımcıların duygusal zekâ ve depresyon puanlarının yaş değişkeni ile arasındaki ilişki yer almaktadır. Analiz sonucuna göre, duyguların kullanımı alt boyutunda ($r = .132$) pozitif yönlü düşük düzeyde bir ilişki, depresyon toplam puanda ($r = -.122$) ise negatif yönlü düşük düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir ($p < 0.05$). Diğer alt boyutlar ve toplam puan açısından anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir ($p > 0.05$).

Tablo 4. Katılımcıların Duygusal Zekâ ve Depresyon Puanları Arasındaki İlişki

		İyimserlik/Ruh Halinin Düzenlenmesi	Duyguların Kullanımı	Duyguların Değerlendirilmesi	Duygusal Zekâ Toplam Puan
Depresyon	r	-.004	-.083	-.155**	-.082
Toplam Puan	p	.952	.159	.008	.163

Tablo 4' te katılımcıların depresyon puanları ile duygusal zekâ puanları arasındaki ilişki yer almaktadır. Analiz sonucuna göre, katılımcıların depresyon puanları ile duyguların değerlendirilmesi alt boyutunda negatif yönlü ($r=-.155$) düşük düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir ($p<0.05$). Diğer alt boyutlar ve duygusal zekâ toplam puan açısından anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir ($p>0.05$).

TARTIŞMA ve SONUÇ

Spor yapan ve yapmayan bireylerde depresyon ve duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi başlıklı bu araştırmada, katılımcıların cinsiyet, spor durumu ve yaş değişkenleri incelenmiş ve depresyon ve duygusal zekâ arasındaki ilişki incelenmiştir. Analiz sonucuna göre, duyguların değerlendirilmesi alt boyutunda erkek katılımcıların ortalama puanlarının kadın katılımcılara oranla daha yüksek olduğu, depresyon toplam puanda ise kadın katılımcıların ortalama puanlarının erkek katılımcılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir ($p<0.05$). Diğer alt boyutlarda ve duygusal zekâ toplam puanda herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı görülmektedir ($p>0.05$). Bu durum literatürde yapılmış diğer çalışmalar ile paralellik göstermektedir. Yapılan çalışmalar, erkeklerin stres yönetimi ve duygu düzenleme konularında daha yüksek performans gösterdiğini belirtirken, erkeklerin duygusal değerlendirme konularında kendilerini daha objektif bir şekilde analiz ettikleri ve belirli duygusal yönetim becerilerinde kadınlara oranla avantaj sağladığı ileri sürülmüştür (McKinley ve ark., 2014). Literatürde bu durumun tam tersini belirten çalışmalara da rastlamak mümkündür (Sarıkabak ve ark., 2021). Örneğin, Lopez-Zafra ve Gartzia' nın (2014) yapmış olduğu çalışmada kadınların genel olarak duygusal farkındalık ve duyguları ifade etme gibi alanlarda erkeklerden daha yetkin oldukları sıkça vurgulanmaktadır. Literatür üzerinde yapılan araştırmalarda, kadınların, erkeklere kıyasla daha yüksek depresyon puanları gösterdiği görülmektedir. Cinsiyetler arasındaki bu fark, kadınların stresle başa çıkma biçimlerinde ve bazı psikososyal faktörlerdeki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir (Winkler ve ark., 2004; Schuch ve ark., 2014). Sonuç olarak literatürde kadınların depresyon toplam puanlarının erkeklerden yüksek olduğu sıkça bildirmekte olup, bunun biyolojik, psikososyal ve çevresel faktörlerin etkileşiminin bir sonucu olduğu ileri sürülmektedir.

Yapılan araştırmada, fiziksel aktivitelere katılan bireylerin daha yüksek duygusal zekâ seviyelerine sahip olduğu ve depresyon belirtilerinin daha düşük olduğu görülmüştür. Literatür üzerinde yapılan araştırmalar bireylerin spor faaliyetleri ile sosyalleşmesi sonucunda duygusal zekâ seviyelerinin yükseldiği ve bu sosyalleşmenin depresyon belirtilerini azalttığı farklı araştırmacılar ve yapılan meta analizler sonucunda ortaya koyulmuştur (Lambert ve ark., 2018; Bhojibboya ve ark., 2014; Schuch ve ark., 2017). Bu sonuçlar fiziksel aktivite yapan bireylerin ruh sağlığına katkıda bulunduğu aynı zamanda depresyon ve düşük duygusal zekâ gibi psikolojik faktörleri azaltabileceğini göstermektedir. Çalışmanın bir diğer sonucu, yaş ile duyguların kullanımı ve depresyon arasındaki düşük düzeydeki pozitif ve negatif yönlü ilişkilerdir. Bu durum literatürdeki benzer bulgularla uyum içerisindedir. Delho ve ark., (2018) yaşın artmasıyla birlikte duygusal becerilerinde

arttığını ve bu durumun bireyin psikolojik uyum düzeyini pozitif etkilediğini söylemektedir. Aynı zamanda depresyonla ilgili çalışmalarda ise yaş ilerledikçe depresyon düzeylerinin azaldığına yönelik yapılmış çalışmalarda mevcuttur. Örneğin, Schieman ve ark. (2002), yaşın depresyonla negatif bir ilişki içerisinde olduğunu, bu durumun özellikle sosyal destek ve yaş ile artan duygu durumları ile ilişkili olabileceğini söylemiştir. Dolayısıyla, yaşın ilerlemesiyle birlikte duygusal zekadaki artışın depresyon riskini azaltabileceği sonucuna varılabilir. Depresyon toplam puanı ile duyguların değerlendirilmesi arasında negatif yönlü ilişki, yüksek duygusal zekâ seviyelerinin depresyon belirtilerini azaltıcı bir rol oynayabileceğine dair çalışmalar literatürde görülmektedir. Bayani (2011) ile Extremera ve Fernandez-Berrocal (2006), duygusal zekanın depresyon ile negatif bir korelasyona sahip olduğunu göstermiştir; bu da duyguların farkında olmanın depresif belirtileri azaltabileceğini göstermektedir. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen bulgular, duygusal zekanın depresyonu azaltmada ve bireylerin psikolojik iyi oluşlarını arttırmada önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Duygusal zekâ geliştirme programlarının eğitimde, iş yerinde ve özellikle fiziksel aktivite ile desteklenen ortamlarda uygulanması, ruh sağlığını desteklemek için etkili bir strateji olabilir. Duygusal farkındalık ve düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, bireylerin depresyon riskini azaltmada koruyucu bir etkiye sahip olabilir.

KAYNAKLAR

- Austin, E. J., Saklofske, D. H., Huang, S. H., & McKenney, D. (2004). Measurement of trait emotional intelligence: Testing and cross-validating a modified version of Schutte et al.'s (1998) measure. *Personality and individual differences*, 36(3), 555-562.
- Bayani, A. A. (2011). The relationship between depression and emotional intelligence among undergraduate students. *European Psychiatry*, 26(S2), 609-609.
- Bhochhibhoya, A., Branscum, P., Taylor, E. L., & Hofford, C. (2014). Exploring the relationships of physical activity, emotional intelligence, and mental health among college students. *American Journal of Health Studies*, 29(2).
- Büyüköztürk, S. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. *Ankara: Pegem Akademi*.
- Ciarrochi J, Deane FP, Anderson S. (2002). Emotional intelligence moderates the relationship between stress and mental health. *Person Ind Diff*. 32:197-209.
- Delhom, I., Gutierrez, M., Mayordomo, T., & Melendez, J. C. (2018). Does emotional intelligence predict depressed mood? A structural equation model with elderly people. *Journal of happiness studies*, 19, 1713-1726.
- Downey LA, Johnston PJ, Hansen K, Schembri R, Stough C, Tuckwell V, (2008). The relationship between emotional intelligence and depression in a clinical sample. *Eur J Psychiat* 22:93-8
- Downey, L. A., Johnston, P. J., Hansen, K., Schembri, R., Stough, C., Tuckwell, V., & Schweitzer, I. (2008). The relationship between emotional intelligence and depression in a clinical sample. *The European Journal of Psychiatry*, 22(2), 93-98.
- Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2006). Emotional intelligence as predictor of mental, social, and physical health in university students. *The Spanish journal of psychology*, 9(1), 45-51.
- Laborde, S., Raab, M., & Dosseville, F. (2013). Emotions and performance: Valuable insights from the sports domain. *Handbook of psychology of emotions: Recent theoretical perspectives and novel empirical findings*, 1, 325-358.

- Lambert, J. D., Greaves, C. J., Farrand, P., Price, L., Haase, A. M., & Taylor, A. H. (2018). Web-based intervention using behavioral activation and physical activity for adults with depression (the eMotion study): pilot randomized controlled trial. *Journal of medical Internet research*, 20(7), e10112.
- Lopez-Zafra, E., & Gartzia, L. (2014). Perceptions of gender differences in self-report measures of emotional intelligence. *Sex roles*, 70, 479-495.
- Mayer JD, Salovey P. (1997). What is emotional intelligence? In: Salovey P, Sluyter D, eds. Emotional development and emotional intelligence: educational implications. New York: Basic Books, 3-31.
- McKinley, S. K., Petrusa, E. R., Fiedeldej-Van Dijk, C., Mullen, J. T., Smink, D. S., Scott-Vernaglia, S. E., ... & Phitayakorn, R. (2014). Are there gender differences in the emotional intelligence of resident physicians?. *Journal of surgical education*, 71(6), e33-e40.
- Nixdorf, I., Frank, R., & Beckmann, J. (2016). Comparison of athletes' proneness to depressive symptoms in individual and team sports: Research on psychological mediators in junior elite athletes. *Frontiers in psychology*, 7, 893.
- Panza, M. J., Graupensperger, S., Agans, J. P., Doré, I., Vella, S. A., & Evans, M. B. (2020). Adolescent sport participation and symptoms of anxiety and depression: A systematic review and meta-analysis. *Journal of sport and exercise psychology*, 42(3), 201-218.
- Petrides, K. V., & Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: Behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. *European journal of personality*, 17(1), 39-57.
- Rubio, I. M., Ángel, N. G., Esteban, M. D. P., & Ruiz, N. F. O. (2022). Emotional intelligence as a predictor of motivation, anxiety and leadership in athletes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(12), 7521.
- Sarikabak, M., Ayrancı, M., Yaman, Ç., Hergüner, G., Tok, S., Kır, R., & Genc, H. I. (2021). Investigation Of Emotional Intelligence Levels Of Elite Athletes: The Role Of Gender And Age. *Pakistan Journal Of Medical & Health Sciences*. 15, 4. 1610-1614.
- Schieman, S., Van Gundy, K., & Taylor, J. (2002). The relationship between age and depressive symptoms: A test of competing explanatory and suppression influences. *Journal of aging and health*, 14(2), 260-285.
- Schuch, F. B., Vancampfort, D., Firth, J., Rosenbaum, S., Ward, P. B., Silva, E. S., ... & Stubbs, B. (2018). Physical activity and incident depression: a meta-analysis of prospective cohort studies. *American Journal of Psychiatry*, 175(7), 631-648.
- Schuch, J. J., Roest, A. M., Nolen, W. A., Penninx, B. W., & De Jonge, P. (2014). Gender differences in major depressive disorder: results from the Netherlands study of depression and anxiety. *Journal of affective disorders*, 156, 156-163.
- Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence. *Personality and individual differences*, 25(2), 167-177.
- Stough, C., Saklofske, D. H., & Parker, J. D. (2009). Assessing emotional intelligence. *Theory, research, and applications*.
- Tatar, A., Tok, S., & Saltukoğlu, G. (2011). Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. *Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology*, 21(4), 325-338.
- Tsaousis I, Nikolaou I. (2005). Exploring the relationship of emotional intelligence with physical and psychological healthfunctioning. *Stress Health*. 21: 77-86.

Tuncer, M., & Dikmen, M. (2019). Burns Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. *International Journal Of Social Humanities Sciences Research*, 6(42), 2848-2857.

Wang, X. (2011). The role of anticipated negative emotions and past behavior in individuals' physical activity intentions and behaviors. *Psychology of Sport and Exercise*, 12(3), 300-305.

Winkler, D., Pjrek, E., Heiden, A., Wiesegeger, G., Klein, N., Konstantinidis, A., & Kasper, S. (2004). Gender differences in the psychopathology of depressed inpatients. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 254, 209-214.

Woolery A, Salovey P. (2004). Emotional intelligence and physical health. In: Nyklicek I, Temoshok LR, Vingerhoets A, editors. Emotional expression and health: Biobehavioral perspectives on health and disease prevention. New York: Harwood Academic Publishers; p. 154-68.